

Научная статья

УДК 81'282

DOI: 10.5281/zenodo.15788165

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ ЛИНГВОРЕГИОНОВЕДЕНИЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ¹

© 2025 Н.П. Курмакаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID: 0009-0005-3472-0203

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Настоящая публикация является продолжением исследования автора в сфере формирования, систематизации и упорядочения складывающегося в регионалистике собственного понятийного аппарата. В статье осуществляется теоретическое осмысление и описание ряда базовых, узкоспециальных и междисциплинарных терминов и понятий лингворегиеоноведения. Рассматриваются явления терминографической полиномии как методической проблемы дисциплины «Введение в лингворегиеоноведение», предлагаются способы ее решения, в частности – создание учебного словаря лингворегиеоноведческих терминов и понятий объяснительного типа. Предлагаются приемы расширенной цитатной трактовки неоднозначно понимаемого термина и семантизации новых понятий с опорой на производящие из смежных наук с уточняющим региональным компонентом. Базовой категорией молодой науки видится региональная языковая личность как носитель, хранитель и продуцент региональной языковой картины мира и региональной лингвокультуры. В связи с этим особенности языка региона рассматриваются в аспекте лингвокультурологического подхода и терминологических заимствований.

Ключевые слова: лингворегиеоноведение, словарь лингворегиеоноведческих терминов и понятий, региональная языковая картина мира, язык региона.

Для цитирования: Курмакаева Н.П. К проблеме формирования терминосистемы лингворегиеоноведения: теоретико-методический аспект // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 68–80. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15788165>.

Введение. Когда в 2009 году Т.Ф. Новикова сказала: «Назрела необходимость создания упорядоченной научной системы, раскрывающей феномен региональных особенностей родного языка, отражающей отечественную культуру в её ярком национальном и территориальном многообразии» [17, с. 109], во многих российских вузах уже активно занимались изучением региональных особенностей языка, издавали словари провинциализмов, локализмов, регионализмов. Создавались школы, обозначались направления исследования, решались вопросы терминологии и в целом складывался понятийный аппарат нового направления научных изысканий интегративного плана.

Сегодня по результатам многочисленных конференций и научных семинаров, по огромному количеству тематических публикаций уже с уверенностью можно говорить

¹ Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX-XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400024-1).

не только о появлении, но и бурном развитии относительно молодого направления российской филологии «как самостоятельной области гуманитарного знания и актуального для нынешней социокультурной ситуации объекта методического осмысления» [25, с. 8], называющегося пока по-разному: регионалистика, регионоведение, регионимика, региолектология, лингворегионология, лингворегионоведение (последняя номинация, предложенная и обоснованная Т.Ф. Новиковой, становится всё более предпочтительной). Оно призвано способствовать развитию интереса к региональному языковому пространству с особенностями его фонетической, грамматической, лексической, фразеологической, онимной и др. сфер. Актуальность, теоретическая и практическая значимость изучения и описания языка территории, на которой жили предки и функционирует современная региональная языковая личность, неоспоримы, хотя, по признанию белгородских ученых, «лингворегионоведение в настоящее время переживает этап "первоначального накопления капитала"» [25, с. 9] и эти формы языка «всё еще остаются на периферии лингвистических исследований» [18, с. 35].

Включение донецких исследователей в сферу изучения донецкой региональной речи приходится на 2017 год, т.е. мы 8 лет находимся в активной разработке этой проблемы. Сделано немало. Так, проф. Т.В. Жеребило, подробно анализируя в 2021 г. состояние дел с понятийно-категориальным аппаратом в лингворегионоведении, отмечает, что исследования донецкого региолекта базируются на предложенных В.И. Теркуловым дефинициях таких базовых понятий, как «регионально маркированные языковые явления, региональный язык, региональный идиом, региональный говор, региолект» [7, с. 10]. Далее она отмечает, что «автор [В.И. Теркулов] неоднократно возвращается к проблемам понятийно-терминологического аппарата. Он пишет о соотношении понятий региолект и диалект» [там же] и дает ссылку на работу [22]. По сути, ученым сообществом признано, что сформировано терминологическое ядро научного осмысления и описания донецкого диффузного региолекта (об этом писали В.И. Супрун, Т.Ф. Новикова). Однако всё расширяющиеся горизонты научного поиска втягивают в сферу интересов междисциплинарного направления *лингворегионоведение* не только определенные (нередко спорные) языковые пласты, например «советизмы» (В.А. Маслова), «онимная (проприальная) культура», «онимосфера Донбасса», «региональный ономастикон» (В.И. Мозговой), региональные урбанонимы и эргонимы (К.В. Першина), но и категории лингвокультурологии и психолингвокультурологии.

Благодаря включенности исследования донецкого диффузного региолекта в систему российских региолектных разысканий и выходу в свет коллективной монографии «Донецкий региолект» (2018) впервые было объективировано представление о донецкой речи как о важной и неотъемлемой части единого национального русскоязычного пространства. А в учебных планах магистратуры Донецкого государственного университета закрепились дисциплина «Введение в лингворегионоведение», включенная в базовую (обязательную) часть магистерской программы первого года обучения по направлению «Русский язык: теоретические и практические аспекты». Она предполагает большую и кропотливую лингворегионоведческую работу, которая имеет важное научное и прикладное значение.

Российские ученые и методисты уже доказали, что реальным результатом работы в ракурсе лингворегионоведения могут стать:

– словари города, поселка, отдельной языковой личности;

– идиолекты и «языковые портреты» представителей социальных и возрастных групп; язык местных писателей, поэтов, ученых;

– учебные пособия по лингворегионоведению и лингвокраеведению;

– методические рекомендации для учителей школ и работников сферы СМИ по культуре речи для прогнозирования, недопущения и устранения возможных отступлений от речевой нормы (речевых ошибок и недочетов) в связи со спецификой сложившегося регионального речевого пространства. К этому следует добавить необходимость создания учебного словаря лингворегионоведческих терминов и понятий. Именно содержательная сторона этого словаря – предмет нашего размышления.

Основная часть. Как еще достаточно новая наука, лингворегионоведение переживает период становления понятийно-терминологического аппарата. Это выражается не только в поисках соответствующих строгих и непротиворечивых терминологических номинаций предметам, объектам, единицам, категориям, но и в уточнении имеющихся дефиниций, дабы избежать, с одной стороны, нежелательных ассоциаций с нетерминологической лексикой, а с другой – дифференцировать новое значение термина с известным уже в другой области знания, о чем свидетельствует большое количество публикаций последних 30-40 лет (см. работы М.А. Бородиной, А.С. Герда, Т.А. Голиковой, Л.А. Грузберг, Т.И. Ерофеевой, Е.В. Ерофеевой, Т.В. Жеребило, И.С. Зварыкиной, С.А. Кошарной, И.В. Ливинской, В.А. Масловой, Т.Ф. Новиковой, Е.А. Оглезневой, Ю.А. Резвухиной, Н.Н. Соколянковой, В.И. Теркулова, Е.А. Тороховой, В.И. Трубинского, Н.В. Хорошевой, Е.В. Черемисиной и мн. др.).

Преподавателю, читающему данный курс в вузе, приходится нелегко в методическом отношении: современная отечественная лингворегионоведческая терминология изобилует такими фактами, как *разноименства* и *многоименства* (Ю.С. Сорокин), *полиномия*, или *вариативность терминов* [19, с. 76 и след.], что вполне оправданно в период становления новой науки и, как убедительно доказано А.Е. Симоненко, имеет давнюю традицию в терминографии – словарном описании научных терминов [19, с. 76–93]. Примеры напрашиваются сами:

- *лингворегионоведение* – *лингвокраеведение* – *лингворегионалистика* – *лингворегионология*;
- *регионализмы* – *региолектизмы* – *регионимы* – *локализмы* – *провинциализмы*;
- *региональный язык* – *региональный вариант национального языка* – *региональный говор* – *территориальное койне* – *региолект*;
- *социолект* – *жаргон* – *сленг*;
- *язык города* – *городское просторечие* – *провинциальная речь* и др.

Большинство принятых в данном научном междисциплинарном направлении терминов представляет собой модификации первичных наименований как лексико-семантические и лексико-словообразовательные варианты с предметно- или локально-обусловленной уточняющей семантикой. Сравним, например: *регионалистика* (первоначально термин экономической географии) как наука об экономико-географическом положении региона и эколого-экономическом исследовании в региональном ракурсе (основатель – американский экономист и географ Уолтер Айзард) [1] и *регионалистика* (заимствованный лингвистикой и культурологией термин) как наука о культурно-языковой специфике региона. Далее *регионалистика* → *лингворегионалистика* (термин, утверждающийся в лингвокультурологии и лингворегионоведении) – наука, изучающая язык региона, оязыковленную культуру

региона. Параллельно используется изначально обобщающий термин *регионоведение* как наука о специфике развития целостных регионов в различных аспектах – от природных до этноконфессиональных, т.е. изучение районов во всех измерениях и аспектах, один из аспектов – лингвокультурологический. Отсюда следует естественная трансформация в сторону сужения и уточнения термина: *регионоведение* → *лингворегиеведение* и появление синонимической пары с термином *лингворегиеалистика*.

По тому же принципу получили развитие такие ряды и пары с гиперогипонимическими отношениями:

- *краеведение* (совокупность знаний о родном крае) → *лингвистическое краеведение (лингвокраеведение)* – наука о языковых особенностях родного края, изучающая язык «малой» родины;
- *оним* (имя вообще) → *регионим* (регионально значимое имя);
- *лексема* (лексическая единица вообще) → *региолексема* (лексема с регионально обусловленной спецификой).

С методической точки зрения это вполне оправданный прием адаптации имеющихся терминов к потребностям молодой науки. Снабженные соответствующими дефинициями, они должны быть включены в словарь лингворегиеведческой терминологии и войти в научный обиход. Важно, чтобы дефиниции были не размытыми, а предельно четкими, наиболее адекватно отражающими суть и специфику понятия. Так, о дифференциальных признаках вариантов наименований дисциплины достаточно точно выразилась Л.А. Климкова: «...*лингвокраеведение* является традиционным термином и в то же время он более связан с изучением **отдельных микросистем** (поэтому и считается более характерным для школы), термин же *лингворегиеведение* – с изучением **совокупности микросистем** [выделено нами. – Н.К.] в пределах региона большего или меньшего масштаба» [9, с. 94].

Для удобства использования в лингворегиеведении других известных общелингвистических терминов к ним добавляется определение «*региолектный*» или «*региональный*». Например, В.И. Теркулов пишет: «Базовой единицей региолектной стратификации является **региолектный говор** [выделено автором. – Н.К.], представляющий собой объединение **региолектных идиомов** [выделено нами. – Н.К.], функционирующих в пределах одного населенного пункта» [4, с. 19]. Чтобы студент полноценно и адекватно воспринял и усвоил эти определения относительно соответствующего общепринятого термина, он должен с достаточной четкостью вычленив из системы понятий о языке понятие *региолект*, которое в настоящее время принято считать центральным в лингворегиеведении. Однако при знакомстве с данным явлением в предлагаемой ему литературе студент сталкивается с целым рядом иных терминов: *региональный язык*, *язык региона*, *региональный вариант национального языка*, *региональный говор*, *территориальное койне*.

Как показывают научные источники, чаще всего данные термины не дифференцируют, используют как полные или идеографические синонимы [5; 16; 20 и др.]. Предложение М.А. Бородиной признать за *региональным языком* статуса обобщающего понятия по отношению ко всем *региональным говорам* в [2] пока не находит большого числа сторонников. Судя по авторитетным публикациям, наиболее употребительны по отношению к речевому пространству регионов термины *региональный язык* или *язык региона*, которые не все ученые готовы приравнять к понятию *региолект* (ведь изначально *региолект* трактовался как «наддиалектное образование», поскольку принималась концепция А.С. Герда о трансформации

диалектов в региолекты, а диалект признавался субстратом региональной речи [2, с. 36]). Например, Т.Ф. Новикова говорит о выборе «терминосочетания "язык региона", исходя из убеждения, что язык региона – понятие внутренне неоднородное и достаточно трудно поддающееся дефиниции и систематизации» [18, с. 40], однако которое ранее она дефинировала как сложное, внутренне неоднородное явление, включающее «литературный язык, говоры и диалекты, распространенные на данной территории, жаргоны и социолекты, городское и сельское просторечие, явления смешения и контаминации родственных или контактирующих языков и др.» [17, с. 110]. Расширение понятия обнаруживаем в трактовке В.А. Масловой: «язык региона – это не только местные диалекты», но и «неологизмы советского периода (советизмы)... и начала XXI века, региональные названия учреждений, организаций, названия жителей региона, имена великих людей [региона]...» [16, с. 25]. Предельно лаконичное определение регионального языка дает Т.А. Голикова: «это система всех языковых механизмов, обеспечивающих порождение и понимание речи в данном регионе» [3, с. 80]. При этом В.А. Маслова приравнивает понятие *язык региона* к понятию *региональный вариант национального языка* [16, с. 26].

Разработка теории донецкого диффузного региолекта, в основе которого нет диалектного субстрата, дала основания В.И. Теркулову утверждать: «...региолект – это не какая-то разновидность речи, не какой-то отдельный идиом, имеющий своих носителей, а **определенная регионально маркированная организация всего языкового пространства региона**» (выделено автором. – Н.К.) [4, с. 17]. Понятие *региолект* предложено распространить на городскую речь регионов, приравнять к региональной речи, языку региона. Постепенно оно становится ключевым и преобладающим в лингвистической регионалистике, однако объем и границы самого явления остаются зыбкими и продолжают обсуждаться и уточняться [4; 5; 10; 16; 18; 22; 24 и др.].

В процессе работы над учебным пособием [15] и словарем терминов к нему нам приходилось в методических целях реализовывать, как минимум, два приема трактовки базовых понятий дисциплины. Первый прием сводится к систематизации ряда ключевых дефиниций термина, сформулированных разными учеными в различное время, от наиболее ранних и предельно обобщенных трактовок к более уточненным, развернутым, максимально охватывающим явление в современном понимании. Приведем пример расширенной, цитатной трактовки ключевого термина лингворегиеоноведения.

Региолект – 1) особая форма устной речи, с одной стороны, не достигшая ещё статуса литературного языка, а с другой, в силу наличия многих ареально варьирующихся черт, не совпадающая полностью и с городским просторечием (А.С. Герд); 2) речь, которую ее носители осознают и принимают как норму в узусе того региона, где региолект функционирует (И.Ж. Степанова); 3) новая единица территориального членения языка, объединяющая идиомы расположенных рядом и административно связанных населённых пунктов, характеризующихся общими регионально маркированными языковыми чертами; совокупность взаимосвязанных городских говоров-койне; определенная регионально маркированная организация всего языкового пространства региона (В.И. Теркулов); 4) особая устно-разговорная форма национального языка, присущая определенному территориально-административному образованию, характеризующаяся лексическими, фонетическими (реже морфологическими и синтаксическими) особенностями, обусловленными совокупностью (взаимодействием) диалектов (территориальных, социальных, профессиональных) и разговорной речи, объединенными внутривидовым языковым единством (И.А. Кудрейко).

Кроме того, нужно учитывать, что междисциплинарный характер лингворегионоведческого сегмента языкознания детерминирует развитие и функционирование в нем терминологии двух типов – общенаучной и узкоспециальной. С помощью общенаучного понятийного аппарата, в частности, обосновывается методико-методологическая база дисциплины. К числу важнейших универсальных понятий лингворегионоведения следует отнести *язык, культура, языковая личность, картина мира (мировидение), социализация, инкультурация* и ряд др. (мы их обсуждали в предыдущей статье [13]). Многие из этих терминов до сих пор не имеют единой дефиниции, что свидетельствует не только о сложности и неоднозначности самого явления, но и «разности» видения его учеными. Например, словарная статья понятия-метафоры *картина мира (мировидение)* может состоять из множества авторских определений, чаще всего представленных тоже метафорически: «целостный глобальный образ мира, который является результатом всей духовной активности человека, а не какой-либо одной ее стороны» (Р.А. Будагов); «субъективный образ объективной реальности» (Б.А. Серебренников); «мир, понятый как картина» (М. Хайдеггер); «отражение окружающего мира в голове человека» (В.В. Красных); «сумма ментальных значений, наиболее общих представлений о мире» (Т.Г. Утробина) и др. Считаем предпочтительным такое цитатное оформление словарной статьи в учебном словаре, поскольку это расширяет научную картину мира учащегося и студента, заставляет не зазубривать единственную дефиницию, а выбирать, анализировать и пробовать формулировать свою.

Общенаучная терминология (например, *картина мира*) обуславливает появление и развитие частных (*языковая картина мира*) и узкоспециальных внутридисциплинарных понятий (*региональная языковая картина мира*), что предполагает как их взаимообусловленность, так и дифференциацию. Считаем совершенно необходимым реализацию второго приема трактовки базовых понятий дисциплины с опорой на исходные общенаучные, общелингвистические, а также смежные, культурологические, психолингвокультурологические наработки. Так *языковая картина мира* трактуется лингвистами как «вторичный, идеальный мир "в языковой плоти"» (В.Г. Колшанский); «мир в зеркале языка» (А.А. Леонтьев, В.В. Красных), «совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, фразеологии, грамматике» (В.А. Маслова), «неизбежный для мыслительно-языковой деятельности продукт сознания, который возникает в результате взаимодействия мышления, действительности и языка как средства выражения мыслей о мире в актах коммуникации» (В.Н. Телия) и др.

Разработку понятия *региональная языковая картина мира*, которое является составной частью понятия *национальная языковая картина мира*, целесообразно проводить в полном соответствии с пониманием общего термина и видением различий в толковании тех или иных событий в региональном преломлении. Ярким подтверждением могут служить сложившиеся в донецком речевом пространстве устойчивые выражения типа: *В Донбасс со своим углем; Что молчишь, будто угля наелся? Заёлзанный, как шахтер/проходчик; Ты что, с террикона свалился? Что за копёр на голове накрутила?* – вместо известных общенациональных их аналогов: *В Тулу со своим самоваром; Что молчишь, будто язык проглотил? Грязный, как свинья; Ты что, с луны упал / с дуба рухнул? Что за гулю на голове накрутила?* Отсюда дефиницию термина можно сформулировать так.

Региональная языковая картина мира – 1) результат характерного для языка данного региона (региолекта) свойства вербализовать мысли и представления продуцента – представителя субэтнуса об окружающем мире через определенную

регионально маркированную организацию всего языкового пространства региона; 2) продукт сознания субэтнического сообщества, возникающий в результате взаимодействия регионального мышления, окружающей продуцента действительности и данного в его владение региолекта как средства региональной коммуникации.

Метафорически трактовку термина можно сформулировать, взяв за основу определение ЯКМ А.А. Леонтьева и В.В. Красных «мир в зеркале языка» [10, с. 18]: тот же мир, отраженный в зеркале регионального языка.

Собственно лингворегионоведческие термины создаются по известным в смежных и родственных дисциплинах словообразовательным моделям: *диалект – региолект; диалектизм – региолектизм*, чем прозрачно подтверждается их прямая связь с этими научными направлениями и подчеркивается уникальность их семантического наполнения. Мы предложили центральный массив минимальных единиц региолектного членения, включающий региолексемы периферийных стратов национального языка: разговорно-просторечные, жаргонно-сленговые слова и выражения (в донецком региолекте это в том числе шахтерские профессионализмы), диалектные и устаревшие лексемы, а также примыкающий к ним пласт украинизмов, которые в русском литературном языке обычно воспринимаются как просторечия, – объединить термином **региолектизмы** по аналогии с *диалектизмами* (подробнее в нашей работе [14, с. 41]), учитывая их общую стилистическую сниженность. Соответственно, информативно более емкий термин *регионализм* нуждается в уточнении, поскольку он должен включать, наряду с региолектизмами, и единицы других языковых слоев, представляющие «часть региональной культуры» (И.С. Зварыкина [8]). В донецкой речи, например, активными являются местные слова, которые не имеют ограничительной пометы в словарях, т.е. считаются общеупотребительными, однако в других регионах не распространены, а часто и неизвестны вовсе: *копёр* ('сооружение над шахтой с подъёмником клетки'); *террикон* ('конусообразный отвал пустой породы на поверхности земли при шахте'); *штыб* ('мелкий уголь'), а также общеупотребительные слова, ситуативно переосмысленные: *прилёты* (о снарядах); *плюсовать / минусовать* ('принимать / отправлять снаряды'), либо имеющие исторически обусловленное значение: *Первая линия* (ныне улица Артема; линиями в старой Юзовке назывались улицы; их было 19); *юзовщина* ('состояние убогой старины') и др. В разряде регионализмов должны рассматриваться местные имена и наименования из разных сфер: персонимы, топонимы, гидронимы, урбанонимы, хоронимы, ойконимы, эргонимы.

Донецкий диффузный региолект имеет специфическое происхождение, заметно отличающееся от диалектных региолектов Центральной России, в связи с чем многие дефиниции терминов, сформулированные учеными РФ для нужд того или иного региона или в целом для диалектного региолекта, оказываются недостаточными, требующими уточнения по параметру охвата описываемого явления и другим характеристикам, например, *регионализм* в трактовке Т.В. Жеребило: 1) «местное слово или выражение, бытующее на определённой территории, употребляемое носителями региолекта; 2) лексическая единица, заимствованная из другого языка, но используемая только на определенной территории – в региолектах, бытующих в зоне контактирования языков» [6, с. 299]. Обе трактовки представляются спорными.

Отмеченная выше множественность номинаций одних и тех же понятий, безусловно, затрудняет восприятие студентами материала, иногда ведет к путанице, нелогичности изложения. В учебных целях считаем целесообразным свести терминологическую вариативность к минимуму, частично за счет 1) обоснованного формирования синонимических рядов из разноименных родственных терминов с

выделением при необходимости доминанты синонимического ряда. (*социолект* – *общий жаргон* – *шахтерские профессионализмы* – *молодежный сленг*), нам представляется уместным сюда же включить пласт *языка войны* в Донбассе, а именно: *милитарный* и *околомилитарный сленг*; 2) разведения пересекающихся терминов по соответствующим нишам путем уточнения их дефиниций для нужд и удобств пользования внутри данной дисциплины (*регионализм* – *региолектизм* – *регионим*), сформулировав каждому из них собственную дефиницию с качественной иллюстрацией.

Признанные в лингворегионоведении антропоцентрическая концепция изучения языка региона и культурологический подход как методологическая основа дисциплины обуславливают включение в понятийный аппарат категорий лингвокультурологии и психолингвокультурологии. Так, базовой категорией культуры признан человек «во всей совокупности своих проявлений, человек-личность» (В.Н. Телия). «Базовой оппозицией культуры является достойно / недостойно» [12, с. 15], т.е. то, что показывает человек в своем поведении в широком смысле.

На наш взгляд, человек говорящий должен быть признан базовой категорией и лингворегионоведения, т.к. без его реальной речевой деятельности не было бы приставки-аббрекконструкта *лингво-* к общему термину *регионоведение* как науки, изучающей особенности географии, истории, экономики, хозяйственной деятельности определенного региона страны или мира. Человек говорящий в лингворегионоведении – это *региональная языковая личность (РЯЛ)*. Причем нужно уточнить, что РЯЛ – это не просто местный житель (абориген), знающий, понимающий, владеющий некоторым количеством местных слов, оборотов речи и устойчивых выражений, принятых в данном регионе, но и выступающий как равный с другими член субэтнического сообщества, знаток окружающей действительности и участник или свидетель региональных событий, которые в его дискурсивном пространстве опосредуются особыми языковыми значениями, специфическим образом осмысливаются и коннотируются. Так, в Донецке мало кого удивит выражениями: *Ему пора на Караванную* (на этой улице издавна находится психдиспансер); *Дальше Щегловки не отнесут* (Щегловское кладбище – одно из отдаленных в Донецке); *Ты что, с террикона рухнул?* (выражение, которое истинный донбассовец предпочтет общеизвестным *Ты что, с дуба / с луны упал?*); *Повторили бы воду лучше* (новое донецкое выражение в связи с нехваткой воды в городе); *«Страна, куда не ходят поезда»* (поэт и священник Дм. Трибушный о ДНР).

Чтобы называться *региональной языковой личностью*, человек как индивид проходит две стадии – социализацию (процесс вхождения в цивилизацию, в терминологии А.Н. Леонтьева) и инкультурацию (процесс вхождения в культуру, в данном случае – в том числе в культуру региона проживания). Их результатом является так называемая «межпоколенная трансляция культуры (ее ценностей, оценок, установок, традиций, предпочтений, запретов и под.)» [12, с. 20]. Наглядный пример – множество поговорок, пословиц, крылатых выражений, отражающих ценностные ориентиры донбассовцев: *Донбасс порожняк не гонит; Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано; При длительном нажиме на Донбасс хрупкий уголь превращается в алмаз; На Донбасс со своим углём; Счастье не за горами, оно за терриконами; Дома плохо, а не дома еще хуже.*

При этом возникает необходимость использования обобщающего термина из социолингвистики для сообщества РЯЛ, проживающего на территории региона – *субэтнос* (лат. *Sub* ‘под’ + этнос), который мы понимаем как часть этнической общности, отличающаяся от доминирующего большинства этноса элементами культурно-языкового порядка, возникшими в результате особых условий жизни, повлиявших на

нормы речевого поведения, на объем и качество культурной информации в семантике языкового знака.

Как видим, в характеристике субэтноса присутствует понятие **регионально отмеченная культурная информация**, т.е. речь должна идти о специфических «формах осознания мира», действительности, поскольку человек, владеющий такой информацией, владеет ценностным кодом, ориентирующим его в региональном дискурсе и духовной сфере субэтноса (*Святой Варварой живы мы, / Покуда есть о ком молиться. / И Шубин нам поет из тьмы, / И флягу даст воды напиться*. И. Лысый).

Разработка проблемы РЯЛ как части субэтноса предопределяет тесную увязку понятийного аппарата лингвокультурологии с соответствующим сегментом пока недостаточно разработанной терминосистемы лингворегиеоноведения. Есть необходимость во введении в научный оборот дисциплины некоторого количества терминов из словаря лингвокультурологии с корректировкой на специфику лингворегиеоноведческой направленности.

Так, РЯЛ, будучи представителем субэтноса, овладевает регионально отмеченными **культурными смыслами** как результатами взаимодействия языка и культуры региона, а значит, региональными **культурными концептами** – носителями ценностной культурной информации регионального уровня через специфическое осмысление мира (*Слово в качестве «породы» на-гора гнать нельзя, только «антрацит»*. В. Скобцов). Новые культурные смыслы возникают в связи со специфической ассоциативной интерпретацией языкового знака с регионально значимыми эталонами, стереотипами и прочими прототипами языковой культуры, наработанными на субэтническом пространстве национального языка. Это происходит благодаря регионально отмеченным **культурным коннотациям**, наслаивающимся на знак и выступающим как одна из форм воплощения региональной или регионально осмысливаемой культуры в языковом знаке. Например, фраза *Ну ты и Стаханов!* может означать в разных контекстах противоположные смыслы в полном соответствии с терминами базовых оппозиций культуры *достойно / недостойно*: 1) восхищение скоростью и результатами труда кого-либо; 2) осмеяние, насмешку в связи с низкой работоспособностью и малой производительностью.

Региональную культурную коннотацию можно дефинировать следующим образом: 1) форма воплощения регионального компонента культуры в языковом знаке; 2) эмотивная окрашенность содержания знака, связанная с прагматикой региональной речи. *У Марии дрожат колени, / над Марией молчит луна / коногонкою в небе буром – немигающий глаз отца* (А. Ревякина)

В результате мы получаем на фоне культурно-национальной специфики русского языка **регионально-культурное своеобразие региональной речи**. Его можно характеризовать как региональное видение субэтносом предметов и явлений окружающего мира через систему регионально окрашенных значений, например: *У тебя не сердце, а кусок угля* (В. Гроссман); *устал как шахтёр; грязный как проходчик; ты что, с террикона свалился?* Такая специфичность объясняется условиями жизни в Донбассе, обычаями и традициями края как сложившимися нормами поведения, мышления, деятельности, проявлениями субэтнического самосознания и самоидентификации, «народного духа», по А.А. Потебне. Такого рода примеры показывают «узаконивание» некоторого «реестра эталонов», по версии В.В. Красных, как базовых ценностей культуры региона, причем не только положительных, но и отрицательных, как, например, оппозиция *дончане – донецкие* до недавнего времени воспринималась как семантические антонимы на условной шкале «свой – чужой».

Подобные примеры, которых довольно много в донецкой речи, подчеркивают *регионально-культурную самоидентификацию* говорящего, которую следует понимать как экспликацию региональной личностью своей принадлежности к определенному субэтносу, его расположение на шкале «свой – чужой».

Заключение. Данная статья является продолжением исследования автора в сфере формирования, систематизации, уточнения и упорядочения складывающегося в лингворегионоведении как относительно новой науке собственного понятийно-терминологического аппарата. Здесь мы попробовали взглянуть на проблему не только с позиций теории регионалистики, но с методической точки зрения.

Теоретическое осмысление и описание как спорных, неоднозначно трактуемых базовых терминов и понятий, так и вводимых новых понятийных категорий сопровождается методическими предложениями по устранению или упорядочению, например, явлений полиномии в терминопотреблении, по созданию учебного словаря лингворегионоведческих терминов и понятий объяснительного типа; доказательствами предпочтительности цитатного оформления словарных статей некоторых ключевых терминов в этом словаре.

Рассмотрена лишь небольшая часть из новых единиц терминосистемы лингворегионоведения, пришедших из смежных наук, которые могут быть успешно введены в научный оборот, если сохранить в их трактовке опору на производящие, добавив уточняющий региональный компонент. Они будут крайне важны при углубленной разработке как феномена РЯЛ, так и собственно региолекта – центрального объекта лингвистической регионалистики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айзард У. Методы регионального анализа / У. Айзард – М. : Прогресс, 1966. – 660 с.
2. Бородина М.А. Диалекты или региональные языки? / М.А. Бородина // Вопросы языкознания. – 1982. – № 5. – С. 29–38.
3. Голикова Т.А. К вопросу о сущности регионального языка / Т.А. Голикова // Актуальные проблемы филологии. – Барнаул, 1998. – С. 77–81.
4. Донецкий региолект: монография / В.И. Теркулов, Н.П. Курмакаева, В.И. Мозговой и др.; под ред. В.И. Теркулова; ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; Фонд «Русский мир». – Донецк : ООО «НПП Фолиант», 2018. – 264 с.
5. Ерофеева Е.В. Региолект как континуум / Е.В. Ерофеева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. – 2020. – № 17 (4). – С. 596–614
6. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов и понятий / Т.В. Жеребило. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с.
7. Жеребило Т.В. Региональный вариант русского литературного языка: понятийно-категориальный аппарат / Т.В. Жеребило // Материалы Национальной научной онлайн-конференции с международным участием «Региональный вариант русского языка в условиях билингвизма», г. Грозный, 15-17 апреля 2021 года. – Грозный : Изд-во ЧГУ, 2021. – С. 5–17.
8. Зварыкина И.С. К вопросу о соотношении диалектного и регионального в русском языке (на примере лексики Астраханского края) / И.С. Зварыкина // Гуманитарные исследования. – 2013. – № 2 (46). – С. 30–36.
9. Климкова Л.А. Лингвокраеведение в отечественном научном и образовательном пространстве / Л.А. Климкова // Вестник Костромского ун-та. Языкознание и литературоведение. – 2017. – Спец. выпуск. – С. 92–96.
10. Кошарная С.А. К вопросу о феномене «язык региона»: язык, речь, региолект / С.А. Кошарная // Язык и культура региона как составляющие образовательного пространства: сб. статей по итогам III Международной научно-практической конференции / отв. ред. Т.Ф. Новикова. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2020. – С. 32–36.
11. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В.В. Красных. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 375 с.
12. Красных В.В. Словарь и грамматика лингвокультуры; Основы психолингвокультурологии /

В.В. Красных. – М.: Гнозис, 2016. – 496 с.

13. Курмакаева Н.П. О формировании системы базовых понятий лингворегионоведения / Н.П. Курмакаева // Новые горизонты русистики. Вып. 11. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2020. – С. 7–90.

14. Курмакаева Н.П. К вопросу об объеме и уровне стратификации регионализмов // Язык и культура региона как составляющие образовательного пространства : сборник статей по итогам III Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т.Ф. Новикова. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2020. – С. 39–43.

15. Курмакаева Н.П. Введение в лингворегионоведение: Теоретический курс: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. / Н.П. Курмакаева. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОННУ», 2021. – 205 с.

16. Маслова В.А. Соотношение литературного языка, региолекта и диалекта: взаимосвязь и дифференцирование / В.А. Маслова // Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье: сб. докладов участников Международного научного форума (г. Новозыбков, Брянская обл., 23-26 октября 2019 г.) / под ред. С.Н. Стародубец и др. – Брянск: ООО «АВЕРС», 2019. – С. 24–28.

17. Новикова Т.Ф. К проблеме изучения языка региона / Т.Ф. Новикова // Русская филология. – Харьков : изд. ХНУ им. Г.С. Сковороды. – 2009. – №4 (41) – С. 107–113.

18. Новикова Т.Ф. Койне – полудиалект – региолект: к проблеме формирования понятийного аппарата регионалистики / Т.Ф. Новикова// Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье / под ред. С.Н. Стародубец и др. – Брянск: ООО «АВЕРС», 2019. – С. 35–41.

19. Симоненко А.Е. Очерки по истории и теории русской терминологии XVIII – 1-ой пол. XX вв. / А.Е. Симоненко. – Донецк : Юго-Восток, 2009. – 580 с.

20. Степанов Е.Н. Национальные варианты русского языка или русские территориальные койне? / Е.Н. Степанов // Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – 2011. – № 16. – С. 9–15.

21. Теркулов В.И. О понятии «региолект» / В.И. Теркулов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д : Филология и психология. – Донецк, 2018. – № 3–4. – С. 5–16.

22. Теркулов В.И. Региолект и диалект: о соотношении понятий / В.И. Теркулов // Язык и культура региона как составляющие образовательного пространства: Сборник статей III Международной научно-практической конференции, Белгород, 14–15 мая 2020 года. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2020. – С. 59–62.

23. Теркулов В.И. Базовые понятия Донецкой школы лингворегионалистики / В.И. Теркулов // Материалы Национальной научной онлайн-конференции с международным участием «Региональный вариант русского языка в условиях билингвизма», г. Грозный, 15-17 апреля 2021 года. – Грозный : Изд-во ЧГПУ, 2021. – С. 18–28.

24. Черемисина Е.В. О региолекте в современном языкознании / Е.В. Черемисина // Перспективы развития современных гуманитарных наук. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. – Воронеж, 2015. – С. 45–49.

25. Язык и культура региона как составляющие образовательного пространства: Материалы II Международной научно-практической конференции (г. Белгород, 18–20 мая 2017 г.) / отв. ред. Т.Ф. Новикова. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2017. – 328 с.

REFERENCES

1. Ajzard U. (1966). Metody regional'nogo analiza [Methods of regional analysis]. Moscow: Progress. (In Russian).

2. Borodina M.A. (1982). Dialekty ili regional'nye jazyki? [Dialects or regional languages?]. Voprosy jazykoznanija, 5, 29–38 (In Russian).

3. Golikova T.A. (1998). K voprosu o sushhnosti regional'nogo jazyka [To the question of the essence of the regional language]. Aktual'nye problemy filologii, 77–81 (In Russian).

4. Terkulov V.I. (ed.) (2018) Doneckij regiolekt: monografija [Donetsk regiolect: a monograph]. Donetsk: Foliant, 264 pp. (In Russian).

5. Erofeeva E.V. (2020). Regiolekt kak kontinuum [Regiolect as a continuum]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Jazyk i literatura, 17 (4), 596–614 (In Russian).

6. Zhrebilo T.V. (2010). Slovar' lingvisticheskikh terminov i ponjatij [Dictionary of linguistic terms and concepts]. Nazran': Piligrim, 486 pp. (In Russian).

7. Zhrebilo T.V. (2021). Regional'nyj variant russkogo literaturnogo jazyka: ponjatijno-kategorial'nyj apparat [Regional variant of the Russian literary language: conceptual and categorical apparatus]. Materialy Nacional'noj nauchnoj onlajn-konferencii s mezhdunarodnym uchastiem «Regional'nyj variant russkogo jazyka v uslovijah bilingvizma», g. Groznyj, 15–17 aprelja 2021 goda. Groznyj, 5–17 (In Russian).

8. Zvarykina I.S. (2013). K voprosu o sootnoshenii dialekt'nogo i regional'nogo v russkom jazyke (na primere leksiki Astrahanskogo kraja) [To the question of the correlation between dialectal and regional in the Russian language (on the example of the lexicon of the Astrakhan region)]. *Gumanitarnye issledovaniya*, 2 (46), 30–36 (In Russian).
9. Klimkova L.A. (2017). *Lingvokraevedenie v otechestvennom nauchnom i obrazovatel'nom prostranstve* [Linguo-territorial studies in the national scientific and educational space]. *Vestnik Kostromskogo un-ta. Jazykoznanie i literaturovedenie, Special issue*, 92–96 (In Russian).
10. Kosharnaja S.A. (2020). K voprosu o fenomene «jazyk regiona»: jazyk, rech', regiolekt [To the question of the phenomenon 'language of the region': language, speech, regiolect]. *Jazyk i kul'tura regiona kak sostavljajushhie obrazovatel'nogo prostranstva: sb. statej po itogam III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii*. Belgorod, Jepicentr, 32–36 (In Russian).
11. Krasnyh V.V. (2003). «Svoj» sredi «chuzhih»: mif ili real'nost'? [‘One's own’ among ‘strangers’: myth or reality?]. Moscow: Gnozis, 375 pp. (In Russian).
12. Krasnyh V.V. (2016). *Slovar' i grammatika lingvokul'tury; Osnovy psiholingvokul'turologii* [Vocabulary and grammar of linguoculture; Basics of psycholinguoculturology]. Moscow: Gnozis, 496 pp. (In Russian).
13. Kurmakaeva N.P. (2020). O formirovanii sistemy bazovyh ponjatij lingvoregionovedeniya [On the formation of the system of basic concepts of linguoregionology]. *Novye gorizonty rusistiki*, 11, 77–90 (In Russian).
14. Kurmakaeva N.P. (2020). K voprosu ob ob#eme i urovnevoj stratifikacii regionalizmov [To the question about the volume and level stratification of regionalisms]. *Jazyk i kul'tura regiona kak sostavljajushhie obrazovatel'nogo prostranstva : sbornik statej po itogam III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.* Belgorod: Jepicentr, 39–43 (In Russian).
15. Kurmakaeva N.P. (2021). *Vvedenie v lingvoregionovedenie: Teoreticheskij kurs: Uchebnoe posobie. Izd. 2-e, ispr. i dop.* [Introduction to linguoregionology: Theoretical course: Textbook. Ed. 2nd, revised and supplement]. Donetsk, 205 pp. (In Russian).
16. Maslova V.A. (2019). Sootnoshenie literaturnogo jazyka, regiolekta i dialekta: vzaimosvjaz' i differencirovanie [Correlation of the literary language, regiolect and dialect: interrelation and differentiation]. *Idiolekt russkoj jazykovej lichnosti kak otrazhenie lingvokul'turnoj situacii v slavjanskom pogranich'e: sb. dokladov uchastnikov Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma (g. Novozybkov, Brjanskaja obl., 23-26 oktjabrja 2019 g.)*. Bryansk: «AVERS», 24–28 (In Russian).
17. Novikova T.F. (2009). K probleme izuchenija jazyka regiona [Towards the problem of studying the language of the region]. *Russkaja filologija, Kharkiv*, 4 (41), 107–113 (In Russian).
18. Novikova T.F. (2019). Kojne – poludialekt – regiolekt: k probleme formirovanija ponjatiynogo apparata regionalistiki [Koine – semidialect – regiolect: to the problem of forming the conceptual apparatus of regionalistics]. *Idiolekt russkoj jazykovej lichnosti kak otrazhenie lingvokul'turnoj situacii v slavjanskom pogranich'e*. Bryansk: «AVERS», 35–41 (In Russian).
19. Simonenko A.E. (2009). *Očerki po istorii i teorii russkoj terminografii XVIII –1-oj pol. XX vv. /A.E. Simonenko* [Essays on the history and theory of Russian terminography XVIII-1-th half. XX century]. – Donetsk: Jugo-Vostok, 580 pp. (In Russian).
20. Stepanov E.N. (2011). Nacional'nye varianty russkogo jazyka ili russkie territorial'nye kojne? [National variants of the Russian language or Russian territorial koinets?]. *Mova: Naukovo-teoretichnij chasopis z movoznavstva*, 16, 9 (In Russian).
21. Terkulov V.I. (2018). O ponjatii «regiolekt» [About the concept of 'regiolect']. *Vestnik Doneckogo nacional'nogo universiteta. SerijaD : Filologija i psihologija*. Donetsk, 3–4, p. 5–16. (In Russian).
22. Terkulov V. I. (2020). Regiolekt i dialekt: o sootnoshenii ponjatij [Regiolect and dialect: on the correlation of concepts]. *Jazyk i kul'tura regiona kak sostavljajushhie obrazovatel'nogo prostranstva: Sbornik statej III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Belgorod, 14–15 maja 2020 goda*. Belgorod: Jepicentr, 59–62 (In Russian).
23. Terkulov V.I. (2021). Bazovye ponjatija Doneckoj shkoly lingvoregionalistiki [Basic concepts of Donetsk school of linguoregionalistics]. *Materialy Nacional'noj nauchnoj onlajn-konferencii s mezhdunarodnym uchastiem «Regional'nyj variant russkogo jazyka v uslovijah bilingvizma»*, g. Groznyj, 15-17 aprilja 2021 goda. Grozny, 18–28 (In Russian).
24. Cheremisina E.V. (2015). O regiolekte v sovremennom jazykoznanii [About regiolect in modern linguistics]. *Perspektivy razvitija sovremennyh gumanitarnyh nauk. Sbornik nauchnyh trudov po itogam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Voronezh*, 45–49 (In Russian).
25. Novikova T.F. (ed.) (2017). *Jazyk i kul'tura regiona kak sostavljajushhie obrazovatel'nogo prostranstva: Materialy II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (g. Belgorod, 18–20 maja 2017 g.)*

[Language and culture of the region as components of the educational space: Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference (Belgorod, 18-20 May 2017)]. Belgorod: Jepicentr, 2017, 328 pp. (In Russian).

Поступила в редакцию 17.05.2025 г.

**FORMING TERMINOLOGY OF LINGUO-REGIONAL STUDIES:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT**

N.P. Kurmakaeva

This publication is a continuation of the author's research in the field of formation, systematization, and ordering the conceptual apparatus of regional studies. The article provides a theoretical reflection and description of a number of basic, highly specialised and interdisciplinary terms and concepts of linguo-regional studies. The author considers the phenomenon of terminographic polynomiality as a methodological problem of the discipline 'Introduction to Linguo-regional Studies'. The ways of its solution are suggested, in particular, the creation of a learner's explanatory dictionary of terms and concepts of linguo-regional studies. The methods of extended citation interpretation of an ambiguously understood term and semantisation of new concepts with reliance on derivative units from related sciences with a clarifying regional component are proposed. The basic category of the science in the making is the regional linguistic personality as a carrier, keeper and producer of the regional linguistic worldview and regional linguistic culture. In this regard, the peculiarities of the language of the region are considered in the aspect of a linguistic and cultural approach and terminological borrowings.

Keywords: linguo-regional studies, dictionary of linguo-regional terms and concepts, regional linguo-culture, regional linguistic worldview, language of region.

Курмакаева Нина Петровна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: kurmakayeva@mail.ru
ORCID: 0009-0005- 3472- 0203

Kurmakaeva Nina Petrovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.
Associate Professor of Russian Language Department.
E-mail: kurmakayeva@mail.ru
ORCID: 0009-0005- 3472- 0203